

RO-crate the Manuscripts!

Infrastruktur für Automatisierung und semantische Standardisierung von geisteswissenschaftlichen Forschungsdaten

Peukert, Hagen

hagen.peukert[at]uni-hamburg.de

Universität Hamburg, Deutschland

ORCID: 0000-0002-3228-316X

Zusammenfassung. Institutionelle Forschungsdatenrepositorien zeigen insbesondere bei der Bereitstellung von Daten aus geisteswissenschaftlichen Disziplinen hohe Skalierungseffekte, da zwar eher kleine Datenmengen, aber sehr unterschiedliche Datenformate, Datenmodelle und Datenstandards von vielen, unterschiedlichen Forschungsprojekten in einer Anwendung zugänglich gehalten werden können. Umso mehr stellt sich bei der Nachnutzung dieser Daten die Frage nach einer automatisierten Visualisierung und Kuration. Eine mögliche Lösung ist, die Forschungsdateninfrastruktur so zu gestalten, dass bereits zum Zeitpunkt der Erstellung der Daten die bekannten Probleme der Datenkuration gelöst werden. Dies geschieht erstens durch entsprechende Schnittstellen, deren Definition zu Beginn des Projekts festgelegt und nur bei Änderungen der Struktur der Forschungsdaten und der Forschungsanwendung ebenfalls mitangepasst werden müssen. Zweitens werden die Daten in einem Standard, der sowohl von Menschen als auch von Maschinen lesbar ist, abgelegt. Beide Maßnahmen erhöhen die Automatisierung bei Kuration und Visualisierung geisteswissenschaftlicher Forschungsdaten.

1 Einleitung und Motivation

Datenkuratoren, die nach dem Ende eines Forschungsprojekts für die langfristige Verfügbarkeit der im Forschungsprozess entstandenen Daten verantwortlich zeichnen, sind bereits bei der Übergabe der Daten mit dem Problem des impliziten Wissens (*tacit knowledge*) und der Informationsasynchronität (Ryan et al 2013), wie die Daten dargestellt und überführt werden sollen oder wie die Anwendung funktioniert, konfrontiert. Je länger der Zeitraum zwischen Erstellung der Forschungsanwendung und der Übergabe, der darin erstellten Daten vergangen ist, desto wahrscheinlicher führt der Wissensverlust zu Fehlern in der weiteren Verarbeitung der Daten (Kelly 2015).

Das klassische Szenario ist ein fünfjähriges Forschungsprojekt, bei dem im ersten Jahr eine Anwendung zur Erstellung und Analyse von Daten entwickelt und nach mittlerer Laufzeit Änderungen am Datenmodell von einem weiteren temporär beschäftigten Entwickler vorgenommen wurde. Am Projektende oder danach, zu einem Zeitpunkt, in dem keine Mittel mehr zur weiteren Pflege und Wartung der Anwendung vorhanden sind, fehlt das Wissen der vorher engagierten Entwickler, um die Daten effizient in eine Archivierungslösung zu überführen (Knowles et al 2021, Nowogrodzki 2019). Die Datenkuratoren haben nun den zusätzlichen Aufwand, die Änderungen nachzuvollziehen, von Idiosynkrasien zu befreien und so aufzubereiten, dass sie langfristig nutzbar sind. Diese Arbeit wird weithin als arbeitsintensiver eingeschätzt als sämtliche Entwicklungsarbeiten während des Projekts (Hettrick et al 2014).

Der Mehraufwand in der Kurationsarbeit kann allerdings minimiert oder ganz vermieden werden – so der hiesige Lösungsansatz, wenn Schnittstellendefinitionen zwischen der Forschungsanwendung und dem Forschungsdatenrepositorium zu Projektbeginn implementiert und Standards verwendet werden (Thimbleby 2024). Nimmt nun ein Entwickler Änderungen an Struktur oder Format der Daten vor, müssen diese Anpassungen auch in der Schnittstelle hinterlegt werden und dies geschieht ohne zeitliche Verzögerung, bei der Wissen verloren gehen kann (Hocquet et al 2024). Etablierte Standards dagegen sorgen dafür, dass die Verarbeitung der Daten effizient geschehen kann, da die Beschreibung der Daten eindeutig hinterlegt ist (Kümmet er al 2020, Barker et al 2022).

Abb. 1. Use Case als Grundlage für eine schnittstellenbasierte Forschungsdateninfrastruktur

2 Lösungsansatz

Grundlage für einen Lösungsansatz ist der Anwendungsfall in Abb. 1. Daraus wird ersichtlich, dass der Datenkurator sowohl mit dem Projektverantwortlichen als auch mit dem Entwickler oder Forscher kommuniziert. Der Entwickler (Researcher) teilt dem Datenkurator das Datenmodell mit, woraus der Datenkurator einen Endpunkt einrichten kann. Der Projektleiter wird genau diesen Endpunkt nutzen, um am Ende des Projekts die Forschungsdaten in ein Repository zu überführen unabhängig davon, welche Änderungen der Forschende an der Forschungsanwendung während des Projekts vornimmt solange die Anforderungen der Schnittstellenspezifikation erfüllt werden. Der Entwickler wird also die Schnittstelle so behandeln müssen als wäre sie Teil seines Programmcodes.

Abb. 2. DTF Komponentendiagramm (Forschungsanwendungen und Forschungsdatenrepositorien werden als getrennte Komponenten angenommen, die über Schnittstellen mit der DTF-Komponente verbunden sind)

Aus Abb. 1 lässt sich nun die Architektur in Form eines Komponentendiagramms ableiten. Die Schnittstelle wird als Endpunkt für jede Forschungsanwendung in der dafür vorgesehenen Softwarekomponente (*Data Transfer Facilitator* in Abb. 2) eingerichtet. Ein Endpunkt kann in der Form von einer oder mehreren SQL-Abfragen eines Datenbankservers bestehen. Ein automatisiertes Monitoring stellt sicher, dass die Daten in der definierten Form vorliegen. Im Falle, dass einer der Tests fehlschlägt, ist klar, dass eine Änderung stattgefunden hat und der entsprechende Projektkoordinator kann benachrichtigt werden. Die weiteren Subsysteme des *DTF* kümmern sich um die Formatierung, die Anreicherung mit weiteren Metadaten und die Überführung in den Langzeit-speicher. Einige dieser Daten müssen derzeit noch über eine Webschnittstelle ergänzt werden. Zur Formatierung gehört die Überführung der Daten in einen Standard, der von dem *Previewer* des Repositoriums genauso verstanden wird, wie auch von potentiellen Nachutzern. Hier bietet sich der RO-crate¹ Standard an, da hier die Daten immer zusammen mit einer standardisierten und maschinenlesbaren Metadatenbeschreibung ausgeliefert werden. Zudem existieren in der speziellen Umsetzung bereits RO-crate Plugin-Modelle (Windeck et al 2024) für die ebenso über Schnittstellen verbundenen Werkzeuge zur Erstellung von Datenmanagementplänen und vom Repositorium.

¹ <https://www.researchobject.org>

3 Fazit

Die hier vorgeschlagene Lösung der Ergänzung einer Forschungsdateninfrastruktur überträgt mehr Verantwortung an den Ersteller der Daten lediglich in der Form, dass alle Änderungen in der Anwendungssoftware immer auch in Hinblick auf eine Schnittstelle durchgeführt werden. Zusammen mit der Verwendung des RO-crate Standards kann gewährleistet werden, dass die spätere Übernahme der Daten ohne zusätzlichen Aufwand durchgeführt werden kann.

Derzeit ist ein Prototyp² in der Entwicklung, der die in Abb. 2 beschriebenen Subkomponenten des DTF für das Active Data Management Framework umgesetzt hat. Hier sind die Schnittstellendefinitionen durch das Framework und die Struktur der Projekte bekannt und müssen nicht über die Projektleiter kommuniziert werden. Zukünftig sollen nun weitere Anwendungen dem DTF hinzugefügt und getestet werden, ob eine Änderung im Datenmodell effizient an den Datenkurator kommuniziert wird.

Stellt sich mit dem oben beschriebenen Szenario heraus, dass die Kommunikation zwischen Datenkuratoren und Projektverantwortlichen sowie Entwicklern gut funktioniert, kann der Anwendungsfall der Geisteswissenschaften auf anderen Disziplinen übertragen werden. Somit wäre die Vielfalt der geisteswissenschaftlichen Forschungsdaten ein solider Testfall für die Umsetzung der FAIR Prinzipien in allen weiteren Fächern.

Bibliografie

- Barker, M., Chue Hong, N.P., Katz, D.S. et al. “Introducing the FAIR Principles for research software,” *Sci Data* 9 (2022): 622. <https://doi.org/10.1038/s41597-022-01710-x>.
- Hettrick, S. et al. „UK Research Software Survey 2014,” *Zenodo* (2014). doi:10.5281/zenodo.14809.
- Hocquet, A., Wieber, F., Gramelsberger, G. et al. „Software in science is ubiquitous yet overlooked,” *Nat Comput Sci* (2024). <https://doi.org/10.1038/s43588-024-00651-2>.

² <https://heurest.fdm.uni-hamburg.de/home>

- Kelly, D. “Scientific software development viewed as knowledge acquisition: Towards understanding the development of risk-averse scientific software,” *Journal of Systems and Software* 109 (2015): 50-61. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2015.07.027>.
- Knowles, R., Mateen, B.A. & Yehudi, Y. “We need to talk about the lack of investment in digital research infrastructure,” *Nat Comput Sci* 1 (2021): 169–171. <https://doi.org/10.1038/s43588-021-00048-5>.
- Kümmer, S., Lücke, S., Schulz, J., Spenger, M., Weber, T. „Standardisierung eines Standards: Warum und wie ein Best-Practice-Guide für das Metadatenschema DataCite entstand,“ *Korpus im Text* 42800 (2020): 13-49. <https://www.kit.gwi.uni-muenchen.de/?p=42800&v=1>
- Nowogrodzki, A. “How to support open-source software and stay sane,” *Nature* 571 (2019): 133–135. <https://doi.org/10.1038/d41586-019-02046-0>.
- Ryan, S., O’Connor, R. "Acquiring and sharing tacit knowledge in software development teams: An empirical study," *Information and software technology* 55.9 (2013): 1614-1624.
- Thimbleby, H. “Improving Science That Uses Code,” *The Computer Journal* 67(4) (2024): 1381–1404. <https://doi.org/10.1093/comjnl/bxad067>.
- Windeck, J., Schröder, M., Frenzel, J., Kusmierz, S., Fuchs, H., Klar, J. “Connecting RDM Services: Interoperability and Interfaces for RDMO,” *Bausteine Forschungsdatenmanagement* 2 (2024): 1-9, <https://doi.org/10.17192/bfdm.2024.2.8629>.